

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL NO ENSINO DE FÍSICA: UMA REVISÃO SOBRE SUA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Jonas Vieira de Araújo¹
Cleilton Sampaio de Farias²

¹Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica em

Rede– Instituto Federal do Acre, araujojonasvi@gmail.com

²Doutor em Ensino de Biociências e Saúde - Instituto Oswaldo Cruz– Professor do Instituto Federal do Acre, cleilton.farias@ifac.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15858999

Introdução: A Teoria da Aprendizagem Experiencial (TAE), proposta por David Kolb, destaca a experiência como elemento central no processo de construção do conhecimento. Na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a aplicação dessa teoria no ensino de Física tem se mostrado uma alternativa promissora para superar desafios, como a dificuldade na compreensão de conceitos abstratos. **Objetivos:** O principal objetivo deste estudo é analisar a aplicação da Teoria da Aprendizagem Experiencial (TAE) no ensino de Física na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Busca-se identificar as principais abordagens metodológicas utilizadas, os desafios enfrentados e os impactos dessa teoria no engajamento e na aprendizagem dos estudantes **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, abrangendo publicações de 2012 a 2023. A busca ocorreu na plataforma Google Acadêmico, utilizando os descritores "Aprendizagem Experiencial", "Ensino de Física" e "Educação Profissional". Foram incluídos estudos que abordam o ensino de Física no Ensino Médio integrado à EPT e utilizam metodologias baseadas na TAE. Excluíram-se artigos duplicados, trabalhos incompletos e estudos de outros níveis de ensino. Dos 98 estudos iniciais, 11 foram selecionados após critérios de exclusão e análise de resumos. A análise dos dados foi feita pela técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016), classificando os trabalhos em propostas didáticas, diagnósticos, materiais de apoio e revisões. **Resultados:** As metodologias baseadas na TAE, como laboratórios virtuais, realidade aumentada e experimentação prática, mostram-se eficazes no engajamento e na compreensão de conceitos físicos. Essa abordagem integra teoria e prática, conectando o aprendizado às experiências socioculturais dos alunos, promovendo uma educação mais significativa.

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

Desafios como formação docente, limitações de recursos e falta de integração curricular persistem. A modelagem na EPT promove uma aprendizagem mais significativa e integrada, melhorando o engajamento e a experiência educacional **Conclusão:** A Teoria da Aprendizagem Experiencial (TAE) é um alicerce promissor para o ensino de Física na EPT, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada. Práticas baseadas na TAE superam barreiras tradicionais, elevam o engajamento e facilitam a compreensão de conceitos abstratos, tornando o aprendizado relevante para a formação técnica dos alunos. Contudo, a superação de desafios como formação de professores e escassez de recursos é essencial.

Palavras-Chaves: Aprendizagem Experiencial; Educação Profissional e Tecnológica; Ensino de Física; Metodologias Ativas; Práticas Pedagógicas.

Referências

KOLB, David A. **Experiential learning: experience as the source of learning and development.** New Jersey: Prentice-Hall, 1984